

Иларионова Т.С.

*Доктор философских наук, профессор
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации.*

Опыт планирования гуманитарных исследований в ГДР (1951-1989 гг.)

Введение

Планирование исследовательской деятельности - актуальная проблема для государства и общества с тех пор, как бюджет стал выделять на науку средства и требовать от ученых конкретных результатов¹. Системная эта работа имеет уже почти вековой опыт, в СССР такого рода инвестиции от государства стали поступать ученым на регулярной основе с возникновением необходимости вести изыскания в университетах и специально создававшихся научных институтах, которые были на государственном коште, а с началом индустриализации, то есть с 1929 года, это вошло в пятилетние планы.

Однако планирование советского времени не было жестким, определялись объемы финансовых вливаний для отраслей и предприятий, но в науке и образовании каждый “гвоздь” не учитывался. Напротив, определялись контрольные цифры, а уж в них должны были вписываться траты в том числе на издания литературы, на оплату труда ученых. В НИИ дело обстояло еще проще: было штатное расписание, была перспектива закупок оборудования - именно это и рассчитывали на перспективу.

Во время Второй мировой войны и в послевоенный период наука по всему миру стала определять экономическое развитие стран: гонка в создании ядерного оружия², к примеру, или выход в космос³ требовали огромных вложений. В США эту проблему решали прямыми инвести-

1 Государственное планирование Российской Федерации: отечественный и международный опыт: материалы конференций. – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2023.; Жукова Л.А. Стратегическое планирование: учебное пособие / Л.А. Жукова, М.В. Шевцов, М.В. Сибиряков. – М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2024.; Коваль Н.С. Планирование и организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: учебное пособие / Н.С. Коваль, И.К. Цыбрий, В.А. Лебедев. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2023; Сорокин А.А. Отечественный опыт макроэкономического планирования: учебное пособие: по курсу «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». – М.: Изд-во МЭИ, 2023.

2 Рей М. Роберт Оппенгеймер. Жизнь в центре. – М.: Дело, 2023.

3 Пишкевич Д. Вернер фон Браун: человек, который продал Луну. – Минск: “Попурри”, 2011.

циями по согласованию с президентом страны. Примерно так же было и в СССР - И.В. Сталин напрямую курировал ученых, для ежедневного контакта с крупнейшими исследователями у него был возглавлявший самые разные специальные комитеты Л.П. Берия⁴, оперативно решавший проблемы финансирования необходимых исследований, например, так называемый атомный проект. Другое дело гуманитарные исследования. Они имели четкий идеологический характер, нужно было создать для массового потребления такие теории, как исторический и диалектический материализм, научный коммунизм, политэкономия социализма. И тут также не было существенных ограничений: книги, учебники выходили из-под пера сотен авторов и печатались массовыми тиражами, но все это регулировалось, как показывает практика, в масштабах финансового года и укладывалось в смету вуза или НИИ.

Пятилетние планы и предвоенного времени и, особенно, после войны предусматривали своего рода “управление будущим”, когда перспективное определение целей уже не ограничивалось только обозримым периодом, но и предполагало дальнюю перспективу, на десятилетия вперед - так в СССР случилось уже при Н.С. Хрущеве, который в 1961 году обещал к 1980 году построить в стране коммунизм. В 1986 году в СССР принимается Постановление XXVII съезда КПСС об Основных направлениях экономического и социального развития СССР на 1986-1990 годы и на период до 2000 года⁵. Показательно, что в отношении науки и культуры в этом документе (в отличие от заданий для промышленности и сельского хозяйства) содержатся только общие обтекаемые фразы, например, такие: “В области общественных наук усилить исследование проблем планомерного и всестороннего совершенствования социализма, путей и средств постепенного продвижения к коммунизму, повысить идейно-теоретический уровень и практическую значимость научных исследований. Более глубоко изучать актуальные проблемы диалектического и исторического материализма, научного коммунизма, политической экономии, вопросы возрастания руководящей роли КПСС, опыт международного коммунистического, рабочего и национально-освободительного движения”⁶. В другом месте документа говорилось: “Полнее удовлетворять потребности населения в изданиях периодической пе-

4 Берия С. Мой отец - Лаврентий Берия. М.: Современник, 1994.

5 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: Сб. док. Т. 16. Ч. 2. Февраль-декабрь 1986 г. - М.: Политиздат, 1988. С. 95-165.

6 Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: Сб. док. Т. 16. Ч. 2. Февраль-декабрь 1986 г. - М.: Политиздат, 1988. С. 112.

чати, общественно-политической и научно-технической, художественной, учебной и детской литературе”⁷. То есть никакой конкретики в отношении перспективных гуманитарных исследований не делалось, хотя сам факт того, что уже в разгар перестройки велось планирование до 2000 года с высоты сегодняшнего времени кажется невероятным: что же это было за видение будущего, если всего через пять лет не только “продвижения коммунизму” не станет, а вообще прекратит свое существование советское государство?

Однако такого рода прожекты стали примером для братских социалистических партий: там также строят плановое хозяйство советского образца и пытаются предвосхитить, по своим меркам организовать собственное грядущее.

В Германской Демократической Республике это на завершающем этапе существования государства приобрело даже какой-то гипертрофированный вид: не только обсчитывалась в деталях экономика и ставились узкие, конкретные задачи и для отраслей, и для регионов страны, но в 1985 году был принят уникальный, единственный в своем роде общий для всех университетов и научных организаций ГДР план научных исследований в области гуманитарных наук⁸. Он был рассчитан до 1990 года, что также свидетельствовало о политической слепоте тогдашней элиты страны, когда предвидеть события, понимать ближайшее их развитие оказалось не по силам долго и, как казалось, прочно укрепившихся у власти коммунистов.

Постановка проблемы

Этот кейс заставляет поставить общие управленческие проблемы, связанные, в частности, со стратегическим планированием: в чем смысл предвидения общественных перспектив для политической элиты? Закономерно ли, что долгосрочный и детальный социально-экономический прогноз оказывается, как правило, комплиментарным в угоду руководству страны и вопреки действительному развитию событий? Какие риски несет с собой такого рода планирование, особенно если речь идет о планировании в науке, тем более науке гуманитарной?

В Германской Демократической Республике планирование казалось более простым и надежным средством управления, чем даже в СССР:

⁷ Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам: Сб. док. Т. 16. Ч. 2. Февраль-декабрь 1986 г. – М.: Политиздат, 1988. С. 145.

⁸ Zentraler Forschungsplan der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften der DDR 1986-1990 (Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 18. Juni 1986) [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr].

страна меньше, количество хозяйствующих субъектов обозримо, контроль над ними установить легче. Тем не менее неспособность увидеть возможные реальные угрозы, боязнь пессимистических планов, навязывание и собственному обществу, и внешним партнерам нежизнеспособных идеологием привело, в конечном счете, к стремительному падению режима, который не в состоянии были спасти никакие исследования марксизма-ленинизма.

Методология и методы

Оценивая минувшее, исследователь не может не видеть перед собой серьезные методологические проблемы. Первая: могут ли в принципе властные институты, имеющие значительные материальные предпочтения по сравнению с простым гражданами, верно, адекватно оценивать текущие события? Способны ли “сигнальные системы” элиты, созданные с целью правдивого информирования, но вырождающиеся в бастионы охраны существующего строя, вовремя реагировать на подспудные негативные тенденции, на возникновение новых явлений? Не губят ли хорошее снабжение, качественная медицина, добротное жилье, роскошный отдых то основное, что должны были бы эти системы выполнять - создавать у лиц, принимающих решения, адекватную картину мира, учить управлять изменениями и, наконец, творить будущее без конфликтов и провалов, тем более без развала страны и возникновения новых, значительно более опасных угроз, чем были ранее?

Т. Веблен в своей “Теории праздного класса” представил обобщенный образ элиты и вывел: “Функция праздного класса в развитии общества - препятствовать движению, сохраняя то, что устарело... Богатый класс противится нововведениям потому, что у него есть закрепленное законом право на собственность - недостойная материальная заинтересованность в сохранении существующих условий”⁹.

Вторая проблема еще более трудна: способны ли общество, власть в принципе предвидеть будущее? Не только отдаленное, но и близкое? Не выглядит ли государственное планирование и проектирование просто как счастливый случай совпадения намеченного со случившимся? Способна ли человеческая воля изменить ход вещей или ей доступны только мелкие тактические успехи по части прорицания, а всякое предвидение будущего не более чем спекуляция, оправдание трат общественных средств и ресурсов, просто привычный метод руководства, элементарная

9 Веблен Т. Теория праздного класса: Пер. с англ. - М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2016. С. 208.

защита от хаоса, но не от хода событий?

Более того, и это в-третьих, как показывает судьба многих радикальных социальных теорий, расчет разного рода преобразователей общества так или иначе оказывается неверным или верным для коротких отрезков времени. То же предвидение Маркса, Энгельса, Ленина, что носителем новых отношений будет пролетариат, бесповоротно отвергла сама жизнь уже вскоре после окончания Второй мировой войны, когда сначала в экономически развитых странах, а потом и в СССР он, этот гегемон, стал растворяться в новых слоях населения, неуклонно количественно рос слой служащих, они стали определять лицо 1970-1990-х годов, а позже в нашу жизнь властно ворвались информационные технологии, чье влияние на социальные структуры и политические предпочтения людей еще в полной мере не оценено. Итак: могут ли овладевавшие эпохами социальные теории выдерживать естественный ход истории? Не тормозит ли прекраснодушие в отношении будущего развитие общества и людей на пути к этому будущему?

Результаты и обсуждения

Институт/Академия общественных наук при ЦК СЕПГ как образец планирования научных гуманитарных исследований

Оплотом идей планирования в социалистической части Германии после Второй мировой войны, в ГДР, был Институт общественных наук при Центральном Комитете Социалистической Единой партии Германии, с 1976 года ставший Академией общественных наук при ЦК СЕПГ. Институт/Академия знали практически всего двух директоров/ректоров: в 1951-1961 годах его возглавляла активный член Коммунистической партии Германии, бывшая во время войны в эмиграции в СССР, Лене Берг, которая позже работала в аппарате Центрального Комитета СЕПГ, а с 1961 фактически (по документам - с 1962 года) до 1989 годы - доктор экономический наук, профессор Отто Рейнгольд. Именно профессор Рейнгольд был основным проводником идей политэкономии социализма, не только как ученый выступал с докладами и писал труды на эту тему, но и как работник аппарата ЦК принимал участие в практической реализации задач планирования: фактически на протяжении всех лет работы на посту директора Института/ректора Академии был членом ЦК СЕПГ, а в 1963-1981 годах даже совмещал эту деятельность с руководством отдела в аппарате ЦК СЕПГ¹⁰. Нужно подчеркнуть: ни один ректор Академии

10 Bundesarchiv (BArch), DY 30/93081.

общественных наук при ЦК КПСС (АОН при ЦК КПСС) не был не то что руководителем какого-то подразделения аппарата ЦК КПСС, но даже не входил и в состав Центрального Комитета партии! То есть, в ГДР спайка партийного образования и практической работы в партии была выше, чем в СССР. Более того, заслуги Отто Рейнгольда оценивались высоко и в Москве: немец являлся иностранным членом Академии наук СССР.

То, как вести планирование научной деятельности, отработывалось в Институте/Академии при ЦК СЕПГ годами. Эта система в конечном счете стала стройной и понятной. Она включала в себя разные методы, причем не все из них касались напрямую научной деятельности.

В Академии при ЦК СЕПГ большое значение придавалось внутри-организационным процедурам. Особое внимание - приему на работу, привлечение к педагогической деятельности на основах совместительства лекторов, профессоров и доцентов. Поначалу, как и в 1930-е годы в СССР, кадров не хватало и ставка делалась на только что получивших ученую степень молодых преподавателей. Интересно, что сам О. Рейнгольд после демобилизации из вермахта, в ряды которого он был призван молодым человеком и служил в странах Северной Европы, с самого начала стремился пойти на учебу, а потом устроиться на работу в партийный вуз. В то же время в новой системе координат было важно иметь антифашистский бэкграунд и пролетарское происхождение. Семья происходила из Чехии. Его отец, художник по фарфору, пострадал от Гитлера, как человек коммунистических взглядов, он шесть лет - с 1939 по 1945 годы - был в концлагере, сам Отто, 1925 года рождения, по окончании войны учился на механика пишущих машинок, и в 1940-1941 годах работал по этой специальности, а после войны сначала был в молодежной организации, а затем с 1946 по 1950 годы, учился в университетах - сначала в Йене, а потом в Берлине¹¹.

Как писал он в анкетах и автобиографиях, в университетах его не устраивало то, что не было возможности изучать политэкономия социализма, так что его вступление в партию КПГ-СЕПГ в ноябре 1945 года, а затем на учебу в партийную школу (1948-1949 годы), организованную в местечке Клейнмахнове, было закономерным. Причем туда он поступил по рекомендации "группы сотрудников университета", то есть система образования в ГДР не была открытой: без "поддержки товарищей" получить диплом не представлялось возможным, а без образования, в свою очередь, невозможно было войти в элиту ГДР.

¹¹ [https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Reinhold_\(Wirtschaftswissenschaftler\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Reinhold_(Wirtschaftswissenschaftler))

И позже в Институте/Академии эта практика не изменилась: огромное значение придавалось “конкурсу документов” при поступлении на работу, в частности рекомендациям - прежде всего партийных органов.

В партийной школе были обязательной процедурой собрания по самокритике. Документ “Самокритика” О.Рейнгольда, отложившийся в его личном деле, многое говорит о социальных практиках в вузах 1940-х - 1950-х годов¹². Это также было полностью внедрено позже и в Институте/Академии при ЦК СЕПГ: отчеты преподавателей, детальные планы работы постоянно сопровождали профессиональную деятельность доцентов и профессоров этого привилегированного вуза.

Конечно, подобные приемы работы с преподавателями подкреплялись кадровыми технологиями самой СЕПГ. Когда в 1956 году О. Рейнгольд был принят на работу в аппарат ЦК в качестве заместителя начальника отдела, он подписал документ, в котором такие технологии были в деталях расписаны.

Предполагался месячный испытательный срок, когда содержание не выплачивалось. Работник был обязан сообщать руководству и кадровой службе обо всех личных изменениях, например, о перемене места жительства, вступлении в брак и т.д.

В качестве сотрудника ЦК он обязан без опозданий быть на работе. Необходимо запираеть рабочие кабинеты, не оставлять посетителей в кабинетах одних, даже когда шла речь о знакомых функционерах. По завершении работы все рабочие документы, партийные документы и партийное имущество должны быть заперты в соответствующих шкафах, телефонные разговоры нужно было вести таким образом, “чтобы никто из посторонних не мог иметь представления о нашей работе”.

Всем членам ЦК и сотрудникам аппарата вместе с их членами семьи запрещено было посещать Западный сектор (Берлина) и ФРГ. При направлении в отпуск нельзя пользоваться транспортными средствами, которые проезжают через Западный сектор.

Обо всех ситуациях, которые касаются работы в Центральном Комитете, никто третий не должен знать. Не разрешается обсуждать рабочие проблемы в столовой или помещениях для отдыха. Письменные документы нельзя брать с собой. Исключение составляют только руководители отделов¹³.

В Институте/Академии общественных наук при ЦК СЕПГ требования

12 BArch, DY 30/93081. P. 165.

13 BArch, DY 30/93081. P. 178.

к сотрудникам аппарата Центрального Комитета не были просто ориентиром: значительная часть ставок преподавателей на кафедрах вуза была отнесена к так называемым номенклатурным ставкам ЦК¹⁴. “Карьеру в ГДР только те могли сделать, кто был включен в кадровую номенклатуру. Вся система, перенятая из сталинского СССР, окружена была строгой секретностью”¹⁵.

Но в вузе добавились и иные формы планирования и контроля деятельности преподавателей и аспирантов:

- реорганизации кафедр;
- заседания кафедр с отчетами преподавателей и аспирантов о разных видах деятельности (учебная работа, научные исследования, публикационная активность, выступления на конференциях, общественные мероприятия, просветительская работа и т.д.);
- регулярные собрания для политинформации и обсуждения текущих проблем партии и страны.

Немцы внимательно изучали опыт не только СССР, но и других социалистических стран в области планирования научной деятельности. Успех научно-технического прогресса они видели в умелой организации дела и потому анализировали законодательную базу планирования исследований, систему управления и финансирования этой сферы, практику создания фондов для поощрения перспективных работ¹⁶. В качестве ориентира брался целевой метод планирования - относительно новая для социалистического хозяйства социальная технология и к середине 1980-х годов хорошо разработанная буржуазными теоретиками в рамках науки менеджмента. Эти буржуазные теоретики не назывались, ссылки давались на опыт Чехословакии или Вьетнама. Но догмой оставался все же план на пятилетку или (в его рамках) на год. То есть главным в планировании были именно ритмы финансирования, законотворческой деятельности, а не достижение необходимой цели.

Собственно постановка цели и представляла собой большую проблему. Невозможно было себе на длительную перспективу представить, что будет в технике и технологиях даже в ближайшем будущем.

Другое дело гуманитарные, общественные науки: здесь необходимо

14 Mertens, Lothar. Rote Denkfabrik?: Die Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. – Münster: Lit-Verl., 2004. P. 58-60.

15 Mertens, Lothar. Rote Denkfabrik?: Die Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. – Münster: Lit-Verl., 2004. P. 14.

16 Organisatorisch-ökonomischer Mechanismus der Leitung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in den sozialistischen Ländern (Erfahrungen aus der VRB, UVR, DDR, UdSSR, CSSR). Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, 1984.

было укреплять марксистско-ленинский подход к изучению проблем социума, вести наступательную пропаганду, воспитывать новые поколения граждан в духе социализма и коммунизма. И планирование в этой сфере казалось естественным, возможных и даже жизненно необходимым.

Первый долгосрочный план для гуманитарных наук принимается в Институте общественных наук при ЦК СЕПГ на семь лет в 1959 году - до 1965 года¹⁷. Он был составной частью общего плана развития Института. Подчеркивалось, что для вуза исключительное значение имеет единство исследовательской, образовательной и политико-воспитательной работы. Исследования сами по себе никого не интересовали: особо выделалось то, что “исследования стоят на службе партии”. План был призван содействовать выполнению многообразных задач в области “борьбы СЕПГ за мир, за победу социализма и за национальное возрождение Германии как миролюбивого демократического государства” (хотя можно было задаться вопросом, как такие друг другу противоречащие задачи можно было решить). Институтский план, как конкретизировалось, был в полном соответствии с решениями V съезда СЕПГ, на котором была принята программа всеобщей победы социализма в ГДР.

Семилетний план исследований Института своим центром тяжести имел теоретические разработки. Подчеркивалось: нужны не просто обобщение и суммирование практических примеров, эмпирических данных, а требуется выявление существа и закономерностей общественных процессов. Это необходимо, чтобы практике указывать путь развития. Новому этапу в истории ГДР должна соответствовать новая ступень теории марксизма-ленинизма. Для этого нужно: а) соединять науку и политику; б) использовать марксистско-ленинскую теорию для понимания конкретных проблем общества; в) результаты исследований должны обогащать образовательную деятельность в Институте; г) исследовательский план и план учебный должны быть в тесной привязке друг к другу, т.е. исследовательские темы должны включаться в учебный план и наоборот - темы учебного плана должны побуждать вести по ним исследования.

Планирование должно вестись с учетом многообразных запросов партии и включать в себя вопросы экономики, политики, идеологической работы и культуры. При этом указывалось: в плане нужно было определить долгосрочные и краткосрочные задачи. При долгосрочном пла-

¹⁷ Allgemeine Richtlinien für 7-Jahrplan der Forschungsarbeit des Instituts für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED // BArch, DY 30/86139.

нировании было важно видеть теоретические задачи, которые требуют многолетнего решения. Краткосрочное планирование должно было быть направлено на решение более конкретных общественных проблем. И для этого было важно работать ученым Института в тесном контакте с партийными и государственными органами, с профсоюзами и Национальным фронтом ГДР.

В документе перечислялись основные направления исследований: 1. Историческая роль СЕПГ и государства ГДР; 2. Теоретические и практические проблемы периода перехода от капитализма к социализму и коммунизму, 7-летний план и его значение для развернутого строительства социализма; 3. Проблемы борьбы за мир, против капитализма, милитаризма и клерикализма; 4. Национальный вопрос немецкого народа в его историческом развитии; 5. Значение Маркса и Энгельса как теоретических и практических вождей германского и международного рабочего движения в XIX веке; 6. Революционные битвы и традиции немецкого народа; 7. Передовые традиции немецкого народа и их значение для строительства социалистического общества.

С высоты сегодняшних дней задаешься вопросом: где здесь наука? Очевидно было, что реальные проблемы ни собственно общества в ГДР, ни внешней политики не анализировались, необходимо было интеллектуально обслуживать партию для достижения ею поставленных и, как показала история, эфемерных целей. Это уже изначально оправляло гуманитарную науку в “предбанник” политики, предопределяло ее не просто подчиненное, а зависимое от бюрократии положение, лишало исследователей каких бы то ни было академических свобод.

Показательно, какими предписывалось пользоваться научными методами для выполнения 7-летнего плана исследований. Во главу угла ставился метод социалистической общей работы. Все зависело от темы: крупные из них требовали формирования больших исследовательских коллективов. На кафедрах должны были определяться специалисты по тем или иным нужным для реализации проекта специалистам. Это делало исследования надкафедральными. Подчеркивалось, что возглавлять такие коллективы обязательно должен был преподаватель, который был способен выстраивать коммуникацию с разными внутриинститутскими подразделениями, а также со сторонними исследовательскими организациями.

Партийным организациями подразделений предписывалось уделять внимание исследовательской деятельности, “вести борьбу за реализацию

исследований”¹⁸.

То, как велось планирование научной деятельности в Академии общественных наук при ЦК СЕПГ, можно проследить на примере подготовки к 30-летию вуза, которое вел Институт истории немецкого рабочего движения - он был структурным подразделением Академии. Мероприятие - научный коллоквиум - предполагалось провести 16 декабря 1981 года¹⁹. В центр его внимания ставились проблемы изучения и развития “социалистического исторического сознания после X съезда СЕПГ”. Предполагалось выработать концептуальные подходы для дальнейших усилий, направленных на то, чтобы связать воедино теоретические знания, эмпирические результаты и практический опыт.

Основным докладчиком должен был выступить Гельмут Мейер с темой “Социалистическое историческое сознание - актуальные проблемы его изучения и развития”. Среди основных смысловых пунктов были им предложены такие: 1. Растущие требования к историко-идеологической работе при реализации решений X съезда СЕПГ. Речь шла о концептуальных основах идеологической работы после съезда. 2. Основные перспективные вопросы историко-идеологической работы в 1980-х годах, среди них: “углубление диалектико-идеологического качества исторического посредничества”, под которым понималось “возвышение понимания объективного характера закономерностей общественного развития”; “усиление классового самосознания и поведения через укрепление знаний и познаний о ведущей роли рабочего класса и его революционной боевой партии о неотвратимой всемирной победе социализма” и т.д. 3. Задачи для дальнейших исследований состояния и процессов развития социалистического исторического сознания в ГДР²⁰.

После доклада Мейера должна была развернуться дискуссия, и основными выступавшими должны были стать сотрудники Института, а также выпускники Академии, регламент устанавливался в 15 минут. Эти доклады должны были “углубить” проблемы, затронутые в основном докладе. И список запланированных выступающих был представлен в документе ниже: Рольф Дёринг - партсекретарь Академии, Юрген Хоффманн - руководитель исследовательского направления Академии, Вольфганг Хербст - директор музея германской истории, Манфред Бен-

18 Allgemeine Richtlinien für 7-Jahrplan der Forschungsarbeit des Instituts für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED // BArch, DY 30/86139.

19 Wissenschaftliches Kolloquium aus Anlass des 30. Jahrestages der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED // BArch, DY 30/38456. P. 1.

20 Wissenschaftliches Kolloquium aus Anlass des 30. Jahrestages der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED // BArch, DY 30/38456. P. 1-3.

зинг - руководитель секции истории (декан) Университета им. Карла Маркса в Лейпциге, Эрих Ванагас - заведующий кафедрой Окружной партшколы "Нойбранденбург", Хорст Зёрбе - командир секции 1 (факультета) Военной академии им. Фридриха Энгельса в Дрездене и другие. То есть подбор докладчиков был чисто номенклатурный - на основе их должностных позиций, а вовсе не на основе вклада в развитие исторической науки. Уже один этот факт более чем красноречиво показывал, как "делалась" гуманитарная, в частности, историческая, наука в братской ГДР - административно-командным методом. В то же время наличие выпускников с высоким должностным положением должно было продемонстрировать, насколько велико кадровое влияние Академии общественных наук при ЦК СЕПГ.

Слушателями мероприятия должны были стать все сотрудники Института (примерно 60 человек), а также приглашенные гости и выпускники (еще около 50 человек). Коллоквиум должен был уложиться в один день - с 10.30 до 16.00 с часовым перерывом на обед. А затем предполагалась еще и завершающая торжественная часть в клубе Академии с фуршетом. Кстати, среди приглашенных значились, в основном, представители министерств и кафедр марксизма-ленинизма университетов, других пропагандистских организаций²¹.

В письменном виде была подготовлена приветственная речь Вальтера Шмидта, директора Института истории немецкого рабочего движения Академии общественных наук при ЦК СЕПГ²². Это была для нашей темы примечательная речь. Оратор подчеркнул, что 30 лет для истории не очень большой срок, в то же время это период, когда в жизнь вошло новое поколение - поколение людей, родившихся и выросших при социализме. Институт за это время подготовил 370 специалистов, из которых 215 на плановой основе защитили по историческим темам диссертации класса А (в советском/российском понимании - кандидатские диссертации) и 59 на внеплановой основе (т.е. были прикреплены к аспирантуре), еще 16 диссертаций класса "В" (в советском/российском понимании - докторские диссертации). Переводя на язык военных: целый батальон историков! При этом идет подготовка партийных функционеров, которые вооружены необходимыми знаниями "для политического руководства нашим обществом".

21 Einladungliste // BArch, DY 30/38456.

22 Walter Schmidt. Eröffnungsansprache zur Konferenz des Instituts zum 30. Jahrestag der Akademie, 16.12.1981 // BArch, DY 30/38456.

Долгосрочное планирование гуманитарных исследований в масштабах страны

Методы, которые использовались в Академии общественных наук при ЦК СЕПГ легли в основу централизованного планирования и научно-технических, и гуманитарных исследований в масштабах ГДР. Партия поставила себе целью контролировать духовную жизнь общества и в соответствии с этой целью действовала. Процесс был бюрократизирован, но он устранял конкуренцию со стороны пытливых умов, которые могли “отклониться от линии партии”, создавая очевидные преференции для лояльных. Этот феномен хорошо описал в своем знаковом труде “Номенклатура” М.Восленский: если бы на пост директора физического института, утверждал он, претендовали условный Альберт Эйнштейн, беспартийный буржуазный специалист, с одной стороны, а с другой - партиец и в прошлом матрос Балтфлота, но ничего не понимающий в физике условный Хрюшкин, то назначен был бы именно последний, поскольку не знания определяли должностное положение человека в советской системе координат, распространившейся и на “страны народной демократии”, а преданность вышестоящим, от которых зависело и долгожительство в должности, и карьерный успех, что эту самую лояльность только укрепляло и делало людей на всех уровнях иерархии зависимыми, исполнительными, послушными²³.

В этих условиях планирование исследований сверху, от партийных органов, было в значительной степени облегчением для сохранения административными кадрами в науке своего должностного положения, для соответствия общему политическому тренду, которому нужно было не просто следовать, а поддерживать своими инициативными активностями. Это обосновывалось также тем, что усиливалось в целом влияние пятилетнего плана на жизнь страны; необходимостью выстраивать иерархию целей для осуществления научно-технического прогресса; широком использовании программно-целевого метода для руководства народным хозяйством и с этим связанного научного поиска; широкого использования экономических методов планирования, что также важно для науки; возрастанием роли науки и в самом процессе планирования²⁴.

23 *Восленский М.* Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. - М.: “Советская Россия” совм. с МП “Октябрь”, 1991. С. 83-84.

24 *Organisatorisch-ökonomischer Mechanismus der Leitung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in den sozialistischen Ländern (Erfahrungen aus der VRB, UVR, DDR, UdSSR, CSSR).* Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, 1984. S. 24-25.

Для обслуживания партии в ее господствующей идеологии в Академии в 1977 году был создан социологический отдел. Сами же институты в составе Академии были разбиты на исследовательские группы по узким научным направлениям. Так, Институт истории рабочего движения имел в своем составе такие новые направления, как “История союзнической политики СЕПГ”, “История экономической политики СЕПГ”, “Исследования наследия Маркса и Энгельса и история немецкого рабочего движения в XIX веке” и другие.

Из отдельных подобных исследовательских групп позже сформировались кафедры - так было, например, с кафедрой научного коммунизма в 1975 году, которая “выросла” из исследовательской группы, созданной по указанию О.Рейнгольда в 1974 году.

Очень важно понимать, как строилось планирование: оно всегда велось сверху. И даже если были инициативы отдельных ученых, они не могли быть реализованы без одобрения руководства. Все исследовательские группы имели свои положения, в которых была закреплена тематика перспективных работ. Та же группа “специалистов” по научному коммунизму должна была исследовать стратегию и тактику мирового революционного процесса, основные направления становления развитого социализма и т.д.. Но этим дело не ограничивалось: бюрократические надстройки над исследователями громоздились и громоздились, создавались различного рода “научные советы”, а кафедра научного коммунизма Академии стала “центральным совещательным органом” по этой дисциплине для вузов страны.

Это было сделано на основе решения Секретариата ЦК СЕПГ 1972 года по созданию в масштабах ГДР научных советов. Институт стал руководить пятью такими советами - по марксистско-ленинской философии, политической экономии социализма, марксистско-ленинской культурологии и искусствоведению, социологических исследований и международному рабочему движению²⁵. То есть для планирования гуманитарных исследований в стране была задолго до принятия единого исследовательского плана создана необходимая инфраструктура. В центре этой работы и стояли Институт/Академия общественных наук при ЦК СЕПГ, то есть правящая партия ГДР прочно взяла в свои руки не только идеологическую работу в стране, но и любое движение гуманитарной мысли. Все ученые были брошены на выявление закономерностей общественного развития,

²⁵ Mertens L. Zur Geschichte und Entwicklung der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED // Deutsche Fragen. Von der Teilung zur Einheit | Hrsg. von Heiner Timmermann. Berlin: Duncker & Humboldt, 2001. P. 410-412.

обоснование пролетарского характера социалистического государства и неотвратимость руководства обществом правящей партии, нацеленной на построение коммунизма.

Политбюро ЦК СЕПГ утверждало основные направления деятельности научных советов в области общественных наук²⁶. Там без обиняков в первых же предложениях специально принятого документа заявлялось: “Научные советы - инструменты партии для осуществления партийных решений в общественных науках”.

Задачами научного совета объявлялись следующие:

- разработка новых общественных требований к наукам;
- определение задач и основных направлений работы в области общественных наук;
- анализ состояния научной работы, уровень и действенность общественных наук в сфере ответственности совета;
- поддержка плодотворного взаимообмена между наукой и общественной практикой;
- поддержка междисциплинарного сотрудничества между общественными науками и естественными науками, техническими и медицинскими науками²⁷.

В то же время в соответствии с европейской традицией утверждалось, что эти советы формируются из “руководителей структур по общественным наукам; руководителей исследовательских коллективов; других ученых”, но и добавлялось самое существенное - а также “из ответственных сотрудников партийных и государственных органов, общественных организаций и других практических сфер”²⁸. То есть условный Хрюшкин (пользуясь образом М.Восленского) прочно был закреплен в составе, а, скорее всего, и в руководстве этими советами.

После гибели ГДР ученые задавались вопросом, был ли у социализма на немецкой земле шанс выжить, и приходили к заключению, что сама экономическая наука вела дело к краху страны, создавая совершенно ложные цели и альтернативы для предприятий и общества в целом. Ту-

26 Richtlinien für die Tätigkeit der wissenschaftlicher Räte auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften (Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 18. Juni 1986). Parteiinternes Material. [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr].

27 Richtlinien für die Tätigkeit der wissenschaftlicher Räte auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften (Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 18. Juni 1986). Parteiinternes Material. [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr]. P. 1.

28 Richtlinien für die Tätigkeit der wissenschaftlicher Räte auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften (Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 18. Juni 1986). Parteiinternes Material. [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr]. P. 3.

пиком была апологетика решений политбюро ЦК СЕПГ, потому что не было никакой критической среды для получения достоверного знания, способного выводить государство на реальные пути развития. Более того, делалось сравнение с кадровой политикой в 1933 году и в ГДР: и тогда, и теперь из университетов были изгнаны несогласные с политическим курсом ученые - уволены на пенсию, выдвинуты из страны²⁹. Оставались только согласные, чья лояльность и привела в конечном счете к распаду системы.

То, насколько социализм в ГДР был косной бюрократической системой, показывает ежегодное утверждение секретариатом ЦК СЕПГ учебных планов для партшкол - то есть даже в определении того, как работать в аудитории, у самих же сверхлояльных преподавателей партшкол не было никакой самостоятельности - все до мелочей регулировалось в верхах и спускалось в качестве приказа вниз³⁰. В СССР эту практику ввели 26 июня 1956 года, когда ЦК КПСС в своем Постановлении «О мерах по дальнейшему улучшению подготовки руководящих партийных и советских кадров»³¹ подвел своеобразный итог десятилетней работы Высшей партийной школы при ЦК КПСС и утвердил учебные планы ВПШ с указанием дисциплин и количеством отведенных на их изучение часов. Однако позже, например, в документе 1978 года - в Постановлении ЦК КПСС от 2 марта «О мерах по совершенствованию подготовки кадров в высших партийных учебных заведениях в свете указаний тов. Брежнева Л.И., изложенных в Отчетном докладе Центрального Комитета XXV съезду партии»³², уже таких подробностей не указывалось. Зато были расписаны организационные основы деятельности партшкол в принятом 13 июня 1978 года Постановлении ЦК КПСС «О мерах по совершенствованию подготовки партийных и советских кадров в республиканских и межобластных высших партийных школах»³³ и ЦК компартий союзных республик, крайкомам и обкомам партии, ректорам высших партийных школ было поручено разработать и осуществить меры по дальнейшему совершенствованию подготовки и

29 Jenkins H. Hatte die DDR eine Überlebenschance? Illusionen über die wirtschaftliche Lage // Deutsche Fragen. Von der Teilung zur Einheit|Hrsg.von Heiner Timmermann. Berlin: Duncker & Humboldt, 2001. P. 290 - 291.

30 Themenplan für das Parteilehrjahr 1989/1990 (Beschluss des Sekretariats des Zentralkomitees der SED vom 25. Januar 1989). [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr].

31 http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_5100.htm

32 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 13. 1976-1980. - 9-ое изд., доп. и испр. - М.: Политиздат, 1986. С. 235-237.

33 Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1986). Т. 13. 1976-1980. - 9-ое изд., доп. и испр. - М.: Политиздат, 1986. С. 259-262.

повышению квалификации кадров. В школах были образованы лаборатории по обобщению опыта партийной и советской работы. На ректораты возложена обязанность улучшить организацию учебно-методического процесса, активнее внедрять новые формы обучения, шире использовать современные технические средства, организовать дифференцированную подготовку слушателей, систематически проводить стажировку преподавателей в партийных, советских, идеологических органах, повысить уровень научно-исследовательской работы. Для координации учебно-методической, научно-исследовательской и издательской деятельности на базе АОН при ЦК КПСС образован совет ректоров ВПШ.

То, что эта деятельность была сущим формализмом, показывают дальнейшие события: в разгар перестройки АОН при ЦК КПСС сделала попытку изменить учебные планы. И это выглядело следующим образом: 7 июля 1986 года ректором в ЦК были направлены предложения «О внесении изменений в учебный план двухгодичных отделений республиканских и межобластных высших партийных школ»³⁴ (Академия с 1978 года отвечала за методическое руководство системы ВПШ по всей стране). И изменения сводились к следующему:

1. Вместо курса «История КПСС» ввести курс «Исторический опыт КПСС».

2. Преобразовать курс «Марксистско-ленинская философия» в курс «Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии».

3. Курс «Политическая экономия» теснее увязать с изучением экономической стратегии КПСС и отразить это в содержании и названии курса – «Политическая экономия. Экономическая стратегия КПСС».

4. Преобразовать курс «Научный коммунизм» в «Актуальные проблемы научного коммунизма».

И далее в таком же ключе еще десять пунктов.

Аналогичные «изменения» вносила Академия и в собственные учебные планы по подготовке аспирантов. Их, эти изменения, можно с полным основанием назвать чисто косметическими, все продолжалось, как и шло прежде, лишь с упоминанием новых установок партии, со ссылками на последние решения ЦК³⁵.

В ГДР даже таких косметических изменений без решения ЦК партии не сделали. Напротив, в том же 1986 году принимается, как уже указы-

34 РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 482. Лл. 6-9.

35 РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 2. Д. 428. Л. 48-50.

валось “Центральный исследовательский план марксистско-ленинских общественных наук ГДР на 1986-1990 гг.”, который был утвержден решением Политбюро ЦК СЕПГ 18 июня 1986 года³⁶.

“Центральный исследовательский план”: недальновидный расчет на вечность

В ГДР плановая экономика в относительно небольшой стране привела к тотальному директивному регулированию и контролю над исследовательской деятельностью, особенно в такой чувствительной сфере, как гуманитарные науки.

Документ “Центральный исследовательский план” предваряли общие положения, говорилось, что “задачи марксистско-ленинских общественных наук ГДР определяются дальнейшим развитием партийной программы на основе решений XI съезда Социалистической единой партии Германии”. Давалась ссылка на выступление генерального секретаря ЦК СЕПГ Э.Хонеккера на съезде, когда он подчеркивал: “Сейчас наши общественные науки призваны еще шире и глубже проводить исследования тенденций развития, закономерностей и движущих сил социализма как единого организма”. Эта цитата, кстати, должна была показать вот еще что: решение о централизованном планировании деятельности общественных наук - не только инициатива отдельных партийных деятелей или даже таких организаций, как Академия общественных наук при ЦК СЕПГ, а решение самого первого лица партии и государства.

Признавалось, что наблюдаются перемены в политике, экономике, идеологии, науке, культуре, обороне страны, в анализе ключевых внутренних и внешних факторов развития, в интерпретации истории социализма в ГДР. Все это и делало, по утверждению авторов документа, необходимым принятие “Центрального исследовательского плана”.

Повторялись ритуальные пассажи про то, что и это - “теоретический и политико-идеологический инструмент рабочего класса и его партии для выполнения решений XI съезда партии”. “Общественные науки, утверждалось далее, - несут большую ответственность за более глубокий, комплексный и конкретно-исторический анализ опыта, прогресса и проблем развития социализма, а также новых содержания и форм международной классовой борьбы”. Этот анализ должен был дать основательные

³⁶ Zentraler Forschungsplan der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften der DDR 1986-1990 (Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 18. Juni 1986). [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr].

знания для теоретического обоснования на перспективу до 1990 года и далее до 2000 года.

Выделялись три ключевых направления в исследованиях: закономерности и движущие силы развития социалистического общества; история, современность и перспективы мирового революционного процесса; основополагающие вопросы марксистско-ленинского мировоззрения для развития социалистического самосознания трудящихся и противостояния с антикоммунизмом и антисоветизмом³⁷.

В соответствие с этими тремя направлениями присваивались коды самих научных исследований. Так, под кодом 01 “Закономерности формирования развитого социалистического общества” перечислялся целый ряд более мелких направлений исследований. Например, 01.01 “Дальнейшее освоение наследия классиков марксизма-ленинизма о формировании развитого социалистического общества”, за реализацию целей которого отвечал Научный совет по исследованию наследия Маркса и Энгельса, включал в себя работу 01.01.01 “Продолжение издания полного собрания сочинений Маркса и Энгельса”. Тут уже указывались конкретные организации, призванные выполнить эту работу: Институт марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ, Академия наук ГДР, берлинский Университет им. Гумбольдта, Университет ми. Мартина Лютера в Галле, Университет им. Карла Маркса в Лейпциге, Университет им. Фридриха Шиллера в Йене, Высшая педагогическая школа им. д-ра Теодора Нейбауэра в Эрфурте/Мюльхаузене в кооперации с Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Среди запланированных работ в разделе 01 немало было отведено Академии общественных наук при ЦК СЕПГ. Например, под номером 01.02.03 предусматривалось в 1987 году исследование на тему “Теоретические проблемы обобществления при социализме”, причем даже без выпуска какой бы то ни было монографии или статьи, видимо, только для сведения ЦК партии. Кстати, в основном монографии и книги должны были выпускать университеты - то есть открытые образовательные организации, тогда как партийные научные структуры обслуживали, в первую очередь, высшее партийное руководство. Некоторые из проектов предназначались выполнять сразу нескольким организациям, поэтому исполнителей было больше чем работ.

³⁷ Zentraler Forschungsplan der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften der DDR 1986-1990 (Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 18. Juni 1986). [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr]. P. 2-4.

Таблица 1. Распределение научных тем по организациям - исполнителям исследовательских проектов³⁸.

Исследовательские организации - исполнители	Тема 01 - Закономерности формирования развитого социалистического общества Всего проектов - 44 проекта	Тема 02 - Закономерности развития мировой системы социализма; растущее содружество стран социалистического содружества; экономическое и политическое развитие социалистических стран; закономерности, направления и перспективы социалистической экономической интеграции - 20 проектов	Тема 03 - Основные вопросы реализации экономической стратегии и развития экономики развитого социалистического общества, дальнейшая реализация главной задачи в ее единстве экономической и социальной политики - 75 проектов
Академия наук ГДР, Академия сельскохозяйственных наук	13	3	10 (из них 3 - Академия сельскохозяйственных наук)
Академия общественных наук при ЦК СЕПГ	14	9	7
Высшие партийные школы - им. Карла Маркса и им. Карла Либкнехта	10	1	3

³⁸ Подсчитано по: Zentraler Forschungsplan der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften der DDR 1986-1990 (Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 18. Juni 1986). [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr]. P. 5-40.

Институт марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ	8	-	-
Университеты и высшие школы	13	5	36
Институт международной политики и экономики ГДР, Институт международных связей, Центральный институт социалистического управления экономикой при ЦК СЕПГ и др.	5	8	24
Научные советы по конкретным направлениям	1	9	17

Весь “Центральный исследовательский план марксистско-ленинских общественных наук ГДР” пронизан идеологическими догматическими подходами к изучению социальных отношений. Ни одной темы, которая могла бы выглядеть как отступление от “генеральной линии партии”, там было не найти. Даже вопросы истории, вопросы экономики или уголовного права - всё было под влиянием исторического и диалектического материализма. Объемный план не содержал ни малейшего намека на критическое осмысление социализма, на объективную оценку деятельности партии. Не было ни одного проекта, который бы показывал действия руководства ГДР и СЕПГ как заслуживающие коррекции, исправления.

План сам по себе должен был играть, конечно, воспитательную роль для общества: темы, которые в нем содержались, обязаны были внушать мысль о вечности и незыблемости основных постулатов теории Маркса, Энгельса, Ленина на новый лад, в условиях развитого социализма, сам социализм предстает в названиях направлений исследований как успешный и одерживающий безусловную моральную и реальную победу над капитализмом, а Германская Демократическая Республика, ее правящая партия - Социалистическая единая партия Германии - как авангард современности.

Всего “Центральный план” предусматривал проекты по 12 крупным темам. Университетам достались крохи, некоторым только по одному-двум проектам, даже крупные из них получили лишь незначительное количество заказов, хотя там было большое количество факультетом и научных сил, также занятых в преподавании общественных дисциплин и являвшихся специалистами по марксизму-ленинизму. И относительно много досталось инициатору сверхпланирования в стране - Академии общественных наук при ЦК СЕПГ. Ее наименование в числе исполнителей стоит по всем разделам плана.

То, что непропорционально много отдавалось именно партийным структурам (помимо АОН при ЦК СЕПГ исполнителями были многочисленные партшколы, исследовательские институты при ЦК, научные советы с руководством в лице партработников) однозначно свидетельствовало о том, что государственные (не партийные!) средства шли в партийный карман. И хотя никаких сумм в документе указано на выполнение работ не было, это, ясное дело, предполагалось.

Заключение

История опровергла оптимизм правящих кругов СЕПГ. Марксизм-ленинизм как господствующая идеология и, соответственно, как исследовательское направление утратил свое идейное доминирование вместе с

падением социалистических режимов.

Однако опыт ГДР важен для понимания того, в чем и где были изъяны этой системы, приведшие в конечном счете государство к краху. И основное, что отмечают и современные германские исследователи, заключалось в тотальной централизации управления общественными науками, насильственном и безальтернативном утверждении марксистских постулатов и партийных догм в планировании³⁹.

Конечно, тут была амбивалентность: сам социалистический строй не мог существовать без тотального планирования, в свою очередь планирование было остоном режима. Центральное планирование в общественных науках говорило о всеобъемлющем контроле над учеными, когда только благодаря лояльности, преданности руководящим “товарищам”, партийному активизму люди получали возможность делать карьеру, вообще оставаться в науке, в престижной профессии преподавателя и исследователя университета или вуза при ЦК СЕПГ.

Быстро менявшуюся действительность рубежа 1980-х - 1990-х годов, как теперь ясно, невозможно было предвидеть и тем более научным способом определить, подстроить под запросы и ожидания правящего слоя. Внешние факторы, такие как перестройка в СССР, внутренние - такие, как стремление немцев в ГДР к объединению страны, оказались сильнее. И идеологическая заданность в исследованиях ничего не смогла этим факторам противопоставить, процессы мощно и быстро развивались вне “Центрального исследовательского плана”. СЕПГ, социалистический строй пали под давлением общего протеста и воодушевляющего советского примера.

Сегодня в Германии события 1989 - 1990 года называют мирной революцией. Поразительно: в “Центральном плане” большое количество тем исследований в своих названиях содержало термин “революция”. Конечно, речь шла о социалистической революции или о преобразованиях в странах, освобождавшихся от колониальной зависимости. Но быть специалистом по проблемам революции и не рассмотреть ее в ближайшей перспективе в собственной стране - это поучительный пример того, как не нужно руководить общественными науками. Революция в “Центральном плане” оставалась делом прошлым и уже даже нереальным. Но, как оказалось, она для граждан ГДР была рядом.

Список литературы:

1. Берия С. Мой отец - Лаврентий Берия. - М.: Современник, 1994.
2. Веблен Т. Теория праздного класса: Пер.с англ. - М.: Книжный дом “ЛИБРОКОМ”, 2016.

³⁹ Schönstädt, Marie-Christin. Wissenschaft Evaluieren : Der Wissenschaftsrat und das Ostdeutsche Wissenschaftssystem Während der Wende (1989/90). Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 2024. P. 55-60.

3. Восленский М. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М.: “Советская Россия” совм. с МП “Октябрь”, 1991.
4. Государственное планирование Российской Федерации: отечественный и международный опыт: материалы конференций. – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2023.
5. Жукова Л.А. Стратегическое планирование: учебное пособие / Л.А. Жукова, М.В. Шевцов, М.В. Сибиряков. – М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2024.
6. Коваль Н.С. Планирование и организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: учебное пособие / Н.С. Коваль, И.К. Цыбрий, В.А. Лебедев. – Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2023.
7. Пишкевич Д. Вернер фон Браун: человек, который продал Луну. Минск: “Попурри”, 2011.
8. Рей М. Роберт Оппенгеймер. Жизнь в центре. – М.: Дело, 2023.
9. Сорокин А.А. Отечественный опыт макроэкономического планирования: учебное пособие: по курсу «Макроэкономическое планирование и прогнозирование» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». – М.: Изд-во МЭИ, 2023.
10. Jenkis H. Hatte die DDR eine Überlebenschance? Illusionen über die wirtschaftliche Lage // Deutsche Fragen. Von der Teilung zur Einheit|Hrsg.von Heiner Timmermann. Berlin: Duncker & Humboldt, 2001. P. 277-320.
11. Mertens L. Zur Geschichte und Entwicklung der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED // Deutsche Fragen. Von der Teilung zur Einheit|Hrsg.von Heiner Timmermann. Berlin: Duncker & Humboldt, 2001. P. 405-421.
12. Organisatorisch-ökonomischer Mechanismus der Leitung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in den sozialistischen Ländern (Erfahrungen aus der VRB, UVR, DDR, UdSSR, CSSR). Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, 1984.
13. Richtlinien für die Tätigkeit der wissenschaftlicher Räte auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften (Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 18. Juni 1986). Parteiinternes Material. [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr].
14. Schönstädt, Marie-Christin. Wissenschaft Evaluieren: Der Wissenschaftsrat und das Ostdeutsche Wissenschaftssystem Während der Wende (1989/90). Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 2024.
15. Themenplan für das Parteilehrjahr 1989/1990 (Beschluss des Sekretariats des Zentralkomitees der SED vom 25. Januar 1989). [Ohne Druckort, ohne Druckjahr].
16. Zentraler Forschungsplan der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften der DDR 1986-1990 (Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 18. Juni 1986). [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr].

Bibliography

1. Beria S. My father - Lavrenty Beria. – Moscow: Sovremennik, 1994.
2. Veblen T. Theory of the leisure class: Translated from English. – Moscow: Book house “LIBROKOM”, 2016.
3. Voslensky M. Nomenclature. The ruling class of the Soviet Union. – Moscow: “Soviet Russia” in collaboration with MP “October”, 1991.
4. State planning of the Russian Federation: domestic and international experience: conference materials. – Moscow: FGBOU VO “PRUE named after G.V. Plekhanov”, 2023.
5. Zhukova L.A. Strategic planning: study guide / L.A. Zhukova, M.V. Shevtsov, M.V. Sibiryakov. – М.: FGBU VNIИ ГОЧС (FC), 2024.
6. Koval N.S. Planning and organization of research and development work: a tutorial / N.S. Koval, I.K. Tsybriy, V.A. Lebedev. – Rostov-on-Don: DSTU, 2023.
7. Pishkevich D. Werner von Braun: the man who sold the Moon. Minsk: “Popourri”, 2011.
8. Rey M. Robert Oppenheimer. Life in the center. – М.: Delo, 2023.
9. Sorokin A.A. Domestic experience of macroeconomic planning: a tutorial: for the course “Macroeconomic planning and forecasting” for students studying in the direction of training 38.03.01 “Economics”. – М.: MPEI Publishing House, 2023.
10. Jenkis H. Hatte die DDR eine Überlebenschance? Illusionen über die wirtschaftliche Lage // Deutsche Fragen. Von der Teilung zur Einheit|Hrsg.von Heiner Timmermann. Berlin: Duncker & Humboldt, 2001. P. 277-320.
11. Mertens L. Zur Geschichte und Entwicklung der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED // Deutsche Fragen. Von der Teilung zur Einheit|Hrsg.von Heiner Timmermann. Berlin: Duncker & Humboldt, 2001. P. 405-421.
12. Organisatorisch-ökonomischer Mechanismus der Leitung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in den sozialistischen Ländern (Erfahrungen aus der VRB, UVR, DDR, UdSSR, CSSR). Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR, 1984.
13. Richtlinien für die Tätigkeit der wissenschaftlicher Räte auf dem Gebiet der Gesellschaftswissenschaften (Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 18. Juni 1986). Parteiinternes Material. [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr].
14. Schönstädt, Marie-Christin. Wissenschaft Evaluieren: Der Wissenschaftsrat und das Ostdeutsche Wissenschaftssystem Während der Wende (1989/90). Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 2024.
15. Themenplan für das Parteilehrjahr 1989/1990 (Beschluss des Sekretariats des Zentralkomitees der SED vom 25. Januar 1989). [Ohne Druckort, ohne Druckjahr].
16. Zentraler Forschungsplan der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften der DDR 1986-1990 (Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 18. Juni 1986). [Ohne Erscheinungsort, ohne Erscheinungsjahr].